

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ
ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಶ್ಲೇತಾ ಎಂ.¹ & ಶಿವಕುಮಾರ ಡಿ.ಸಿ.²

¹ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜೈನ್ ಡೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

²ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜೈನ್ ಡೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17221770>

ABSTRACT:

ಈ ಲೇಖನವು ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕಿಯರ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಒಡನಾಟ, ಸಂಘರ್ಷ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನವು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಕಸನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಕರಗಳಾಗಿವೆ.

KEYWORDS:

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಘರ್ಷ, ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು,
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ವಿವಾಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಕಾಸದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹವನ್ನು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಸಪ್ತಪದಿ”ಯಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಬಾಂಧವ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಅರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಡನಾಟ, ಆರ್ಥಿಕಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಪಿತೃತ್ವ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇನ್ನೂ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಸದಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಲೇಖಕರು ಅದರ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆಯಂತಹ ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಕಥೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ; ಪತಿಪತ್ನಿಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಒಡನಾಟ, ಸಂಘರ್ಷ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವೈಯಂ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಹುಮುಖ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತ ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು, ನೈತಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಿಕಸನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕಿಯರ ಆಯ್ದು ಕಥೆಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಓದುಗರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಮಾಜದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ:

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ (ಜನನ: 18 ಏಪ್ರಿಲ್ 1948, ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ನಗರ' ಗ್ರಾಮ) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಅವರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆ, ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜೀವನದ ನೆಲೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬದುಕಿನ ನೋವುನಲಿವುಗಳು ಇವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು: ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅನವರತ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಂತಃಪುರ, ಮನ್ವಂತರ, ಸಂಧಿಕಾಲ

ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳು: ಬಂದನಾ ಹುಲಿರಾಯನು, ವಿಕಲ್ಪ, ಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಕ್ರಮಣ, ಅಂತರಂಗದ ಪಿಸುನುಡಿ, ಬದುಕು ಮಾಯೆಯ ಮಾಟ

ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ: ಸೀತಾಳದಂಡೆ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೌರವಗಳು: ಅಳಸಿಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದ್ಮಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಹುಮಾನ, ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೂಟ ಬಹುಮಾನ, ಕಥಾರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದು.ನಿಂ. ಬೆಳಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2019ರ ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-ವರ್ಷದ ಲೇಖಕಿ.

ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ: ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ (ಜನನ: 1967, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ) ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ. ಇವರು 1997ರಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಕವನ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಇವರ ಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ.

ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳು: ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಗುರುತು, ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದ ನೋಟು, ಕಂಬಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ತುದಿ ಮಡಚಿಟ್ಟ ಪುಟ

ಕಾದಂಬರಿಗಳು: ಬರೀ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ, ದೋಣಿ ನಡೆಸ ಹುಟ್ಟು, ಕಾದು ಕೂತಿದೆ ತೀರ, ಎಳನೀರು (ಮಕ್ಕಳ ಕಾದಂಬರಿ)

ಕಾವ್ಯಸಂಕಲನಗಳು: ಸೀಳು ದಾರಿ, ಪಿಸುಗುಡುವ ಬೆಟ್ಟಸಾಲು, ಪಡುವಣದ ಕಡಲು

ಸಂಪಾದನ ಕೃತಿ: ದಾಂಪತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೌರವಗಳು: ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಬಹುಮಾನ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಬರೀ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನ (ಎಳನೀರು ಕಾದಂಬರಿಗೆ), ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಸುದೇವ ಭೂಪಾಲಂ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು.

ಕಲ್ಪನೆ:

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಖಕಿಯರು ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಒಡನಾಟ, ಸಂಘರ್ಷ, ತ್ಯಾಗ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿನ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಡುಪ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು, ನೈತಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಿಕಸನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತವೆ.

ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಅವರ ಆಯ್ದು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಾನವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ನೆಲೆ:

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ “ಪುನರಾರಂಭ” ಕಥೆ, ಮಹಿಳೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದ ಛಾಯಾಳು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಅತ್ತಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ; ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಛಾಯಾಳು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಛಾಯಾಳ ಗಂಡ ಆಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. “ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು” ಎಂಬ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಥೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಛಾಯಾಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ಆಕೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಛಾಯಾಳು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅತ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ಮನೋಬಲದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು ಅತ್ತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅವಳು ಛಾಯಾಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಗಿದುಬಿಡದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಆಕೆಯ ಆಧುನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂಟಿ ತಾಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ನವೋದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಥೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುಃಖಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಛಾಯಾಳು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಶಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಪುನರಾರಂಭ” ಕಥೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ನೆಲೆ:

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ “ಏಣಿ” ಕಥೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ, ಹೋಲಿಕೆಯ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯಾದ

ದಂಪತಿಗಳಾದರೂ, ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಥೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಮೌನ ಸ್ವಭಾವಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿ, ಜಗಳವಾಡದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಿನಿಯ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಚಿ, ಸಣ್ಣ ಮಾತು, ಮನೆ ಕೆಲಸ—ಇವುಗಳೇ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಶಾಲಿನಿಯ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿ ನಾಗೇಂದ್ರನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಶಾಲಿನಿಗೆ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಕಸಿವಿಸಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಅವಳಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹೆಂಡತಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು “ಮೆನೋಪಾಸ್” ಕಾರಣವೆಂದು ತಾನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಶಾಲಿನಿಯ ನಡೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಜೀವಾಳವಾದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಯಶಸ್ಸು, ನಾಗೇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ, ಮತ್ತು ತಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ “ಆದರ್ಶ ಬದುಕು” ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಶಾಲಿನಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಮೌನ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವೇ ಶಾಲಿನಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲಿನಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಖವು ಹೊರಗಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪುರುಷನಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಾಗ, ಆ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದರ್ಶದ ನೆಲೆ:

ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ “ಕಿಚನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್” ಕಥೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ದಂಪತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಮನೋಭಾವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ

ವೀಣಾಳ ಬದುಕು ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದು ವೀಣಾಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿತನದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಗಿಯ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆಕೆಯು ಹೊಲಿಗೆ, ಕುಂಚ, ಕುಲಾವಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿತನದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಭಂಗಪಡುತ್ತವೆ.

ವೀಣಾಳ ಗಂಡ ಶಿವರಾಮ, ಹೆಂಡತಿಯ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ತಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಆಕೆಯು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನಿಂದ ಆತ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೆ, ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಶಿವರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾಳು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಚಿಂಟು, ಪಿಂಕಿ, ಸೋನು ಇವರುಗಳು ಆಟವಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಖಾಲಿತನವನ್ನು ಮರೆತು ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನದೇ ಮಗುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟದಿಂದ ತಾನು ತಾಯಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಥೆ “ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯಕ” ಎಂಬ ಸಮಾಜದ ಪಿತೃತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ವೀಣಾಶಿವರಾಮ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಮತೆಯ ಬಲದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, “ಕಿಚನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್” ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಹಕಾರವು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತರವೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ನೆಲೆ:

ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ “ನಿನ್ನದೊಂದು ನೋಟ ಬೇಕು” ಕಥೆ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಗ್ಮಿ ಕೆಲಸಗಾರ ವೀರಯ್ಯ ಆಚಾರಿಯ

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ ವೀರಯ್ಯ, ಅವಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಟಿರುವ “ಚಂದ್ರಿಕಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಆತ ಮಗಳನ್ನು “ಚಿನ್ನು” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿತನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಾವವು ವೀರಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡುಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲತೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೀರಯ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಚಿನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ “ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಈಗ ಬದುಕಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಯ ಮನೆಯ ವೃದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಚಿನ್ನುವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ, ಚಿನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಇತ್ತ, ವೀರಯ್ಯ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿನ್ನು ಅವಳನ್ನು “ಅಮ್ಮ” ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೋ, “ಟೀಚರ್” ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀಚರ್ ಚಿನ್ನುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಅವಳನ್ನು ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಯಾವುದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಖಾಲಿತನದಿಂದ ಕೂಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಥೆಯ ಹಂದರ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ

ಜೊತೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀಚರ್ ಚಿನ್ನುವಿನ ತಾಯಿ “ಕೆಟ್ಟವಳು” ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಆ ಮಾತು ಚಿನ್ನುವಿಗೆ ನೋವು ತರುವುದರಿಂದ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಅವಳ ಮಮತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೀಕ್ಷಣೆ:

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲೋಕನಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಬ್ಬರೂ ಲೇಖಕಿಯರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ, ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮದುವೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಥೆಗಳು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು, ಸಂವಹನ ಅಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಹಯಾತ್ರೆಯೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮನೋಭಾವಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಇವರ ಕಥೆಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು, ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜಟಿಲತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು, ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆಯವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿತ್ಯಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಹೇರಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಸಮಾನತೆ, ಮತ್ತು ಪಿತೃತ್ವ ಆಧಾರಿತ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಂಗಸಿನ ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋವುನಲಿವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.

ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆಯವರ ಕಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು, ನೈತಿಕ ಧ್ವಂದ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಮೆಯವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಉಡುಪ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯನ್ನು - ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಡಮೆಯವರ ಕಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತವೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ದೋಹ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯವೆಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತು, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮಾನವೀಯ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಮದುವೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಾನವು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿಯೂ, ನವೋದ್ಯಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಬಿ., (2018), ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದ, ಗದಗ: ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
2. ಗೀತಾ ಪ್ರಸಾದ್, (2019), ಸ್ತ್ರೀ ಕಥನ ರೂಪಸ್ವರೂಪ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಣ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
3. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ.ಆರ್., (2016), ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಭಾಷೆ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
4. ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ, (2016), ತುದಿ ಮಡಚಿಟ್ಟ ಪುಟ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
5. ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ, (2019), ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದ ನೋಟು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
6. ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ, (2014), ದಾಂಪತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೃಷ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.
7. ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ, (2023), ನಿಲುಕಲೊಲ್ಲದ ಬದುಕು ಕಥೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.